

**ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИ БАҲОЛАШНИНГ ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАР
ЁНДАШУВЛАРИ****Валиев Б.Б.**

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети профессори и.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138240>

Янги Ўзбекистон иқтисодиётини эркинлаштириш ва барқарор иқтисодий ривожланишни таъминлашда миллий иқтисодиётнинг халқаро ташкилотлар рейтингларида фаол иштирокини таъминлаш ҳамда юқори ўринларни эгаллаш муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда миллий иқтисодиётни ислоҳ қилишда “яшил иқтисодиёт”ни шакллантириш долзарб масалага айланган. Шу боисдан ҳам мамлакатимизда “яшил иқтисодиёт” асосида барқарор ривожланишни таъминлашда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2019 йил 4 октябрда тасдиқланган “2019–2030 йилларда Ўзбекистон Республикасини “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегияси” муҳим асос бўлиб ҳисобланади. Қайд этиш жоизки, “яшил иқтисодиёт”га ўтишнинг асосий мақсадлари сифатида иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини ошириш ва табиий ресурсларни оқилона истеъмол қилишни киритиш мумкин. Мазкур белгиланган мақсадларга эришиш учун эса технологияларни модернизация қилиш ва молиявий механизмларни ривожлантириш талаб этилади. Юртимизда 2030 йилгача бўлган даврда стратегияни амалга ошириш жараёнида ялпи ички маҳсулот бирлигига иссиқхона газларининг солиштирама чиқиндилари 2010 йил даражасидан ўн фоизга камаяди, аҳоли ва иқтисодиёт тармоқларининг юз фоизга қадар замонавий, арзон ва ишончли электр таъминотидан фойдаланиш таъминланади.

“Яшил иқтисодиёт” тамойилларини амалиётга тадбиқ этиш учун мақбул ва самарали қарорлар қабул қилиш лозим бўлади. Бунда керакли чора-тадбирларни амалга оширишга кўмаклашувчи, “яшил иқтисодиёт”ни баҳолашнинг ишончли кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Жаҳон амалиётида “яшил иқтисодиёт”ни баҳолашга оид индикаторларни шакллантиришга тегишли турлича ёндашувлар мавжуд. Улардан бири иқтисодий, ижтимоий ва экологик компонентлар қийматини комплекс, яъни пулда баҳолашдир. Жумладан, жисмоний, табиий ва инсон капиталининг йиғиндиси сифатида баҳоладиган миллий бойлик ҳажми шу тариқа ҳисобланади. Қайд этиш лозимки, иқтисодий ўсиш табиий ресурсларга бўлган таъмирнинг ортиши билан боғлиқ. Таҳлиллар кўрсатишича, Лотин Америкаси, Ғарбий ва Шарқий Европа, Россия, Осиё-Тинч океани минтақасида ҳар бир фоизи йўқотилган табиий капитал ҳисобига 2-3% ортиқ иқтисодий ўсишга эришилмоқда. Африкада эса табиий капитални йўқотиш даражаси иқтисодий ўсиш даражаси билан деярли бир хил. Ушбу ҳолат Африкада табиий ресурслардан интенсив фойдаланилаётганлиги ва табиий ресурслар инсон капиталининг жамғарилишига йўналтирилмаётганлигини англатади.

Халқаро миқёсда Жаҳон Банки томонидан қўлланиладиган “яшил иқтисодиёт” кўрсаткичлари барқарор иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари таснифига кириб, инклюзив яшил ўсиш кўрсаткичларидан иборат. Жаҳон Банки Институтининг илмий изланишларига кўра барқарор иқтисодий ўсишнинг инклюзивлигини таъминловчи йўналиш бу “яшил ўсиш”дир. Шу боис Жаҳон Банки томонидан қўлланилаётган “яшил иқтисодиёт” кўрсаткичлари “яшил ўсишнинг” қуйидаги йўналишлари бўйича гуруҳланади: атроф-муҳит, иқтисодий ва ижтимоий. Улар жамият, иқтисодиёт ва атроф-муҳит учун натижавий самарадорликни ифодалаш учун хизмат қилади.

Жаҳон Банкининг “яшил ўсиш”даги самарадорлик кўрсаткичларини куйидагича таснифлаш мумкин:

- Атроф-муҳит ҳолатини яхшилаш бўйича - CO₂ эмиссиясини камайтириш; ривожланишдан ҳимояланган табиий жойлар; ҳаво ва сув ресурслари сифати;

- Ишлаб чиқариш омилларининг ортиши бўйича (физик, инсон ва табиат капиталининг) - маржинал маҳсулот, ишлаб чиқариш омилининг бир бирликка ортиши натижасида ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши (экотизим хизматлари қиймати ва тикланадиган омилларга боғлиқ ҳолда).

- Бозор муваффақиятсизликларини инновацияларни ривожлантириш ва билимлар иқтисодиёти асосида ҳал этиш бўйича - яшил технологиялар самарадорлиги кўрсаткичлари; яшил технологиялар билан таъминланиш даражаси

- Табиий офатлар, озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари беқарорлиги ва иқтисодий инқироз ҳолатларига мослашувчанликни ошириш бўйича - офатлардан кўрилган зарарлар (пул бирлигида); офатлардан зарар кўрган инсонлар (киши); нарх беқарорлигидан зарар кўрганлар (киши).

- Яратилган иш ўринлари ва камбағалликни камайтириш бўйича - яратилган иш ўринлари ва уларнинг камбағаллик даражасига таъсири; иш билан бандлик ва ресурслар билан таъминланганлик даражасига боғлиқлик кўрсаткичлар.

Халқаро ташкилот ҳисобланган Жаҳон Банки томонидан ишлаб чиқилган кўрсаткичлар “яшил ўсиш” натижасида эришиш мумкин бўлган потенциал иқтисодий ва ижтимоий самарадорликни баҳолашга хизмат қилади. Жаҳон Банкининг Бойлик бухгалтерияси ва экотизим хизматлари аудити (Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services - WAVES) БМТнинг Статистик Комиссиясининг Экологик ва иқтисодий ҳисоблар тизимини (System of Environmental and Economic Accounting - SEEA) жорий қилишда техник кўмак бериб келмоқда.

Барқарор ривожланишга эришишда инсон фаровонлигини ошириш, ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитга етказилаётган зарарни минималлаштириш мақсади халқаро ташкилотлар томонидан “яшил иқтисодиёт”ни баҳолашдаги умумий жиҳат ҳисобланади. Халқаро ташкилотлар томонидан “яшил иқтисодиёт”ни баҳолашдаги фарқли жиҳатлар эса улар томонидан қўлланилаётган кўрсаткичлар тизимида намоён бўлади. Халқаро амалиётда “яшил иқтисодиёт”ни баҳолашда “яшил ўсиш” кўрсаткичларидан кенг фойдаланилади. Жумладан, 2009 йилда 34 мамлакат вакиллари томонидан “яшил ўсиш” декларацияси имзоланди ва узоқ муддатли даврда барқарор иқтисодий ўсишни фақатгина “яшил ўсиш” ҳисобидан таъминланиши мумкин, деган хулоса қилинган.

БМТнинг атроф муҳит дастури эса атроф-муҳитнинг ўзгариши билан боғлиқ рисклар ва экологик тақчилликни камайтириш асосида инсонлар фаровонлигини яхшилаш ва ижтимоий тенгликка эришишни назарда тутди. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш сиёсатининг самарадорлиги ва аҳоли ижтимоий-иқтисодий фаровонлигининг ортишини акс эттириш асосий мақсад ҳисобланади. Жаҳон Банки эса ўз баҳолаш методикасида табиий ресурслардан самарали фойдаланиш, атроф-муҳитга салбий таъсир ўтказиш ва уни ифлослантиришни минималлаштириш асосида иқтисодий ўсишга эришишга алоҳида эътибор қаратади. Яшил ўсиш табиий офатларга, табиий капиталнинг жисмоний йўқотишларига нисбатан барқарор ҳисобланади. Жаҳон банки “Яшил ўсиш” асосида эришиш мумкин бўлган потенциал иқтисодий ва ижтимоий самарадорликни баҳолашни тавсия этади. Глобал яшил ўсиш институтининг ёндашувига кўра эса иқтисодий ўсиш ва

экологик барқарорлик ўртасида мувозанатни таъминлашни баҳолаш устуворлик касб этиши лозим. Бунда “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш имкониятларини баҳолаш ва барқарор “яшил ўсиш”ни таъминлаш даражасини тавсифлашга алоҳида эътибор қаратилади. Dual Citizen халқаро агентлиги эса глобал яшил иқтисодиёт индексини ҳисоблаш ва “яшил иқтисодиёт”нинг амал қилиш даражасини акс эттиришга аҳамият беради.

“Яшил иқтисодиёт” барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга хизмат қилувчи концепция ҳисобланади. Аммо ушбу концепция доирасида “яшил ўсиш”ни таъминловчи ва “жигаранг иқтисодиёт”дан “яшил иқтисодиёт”га ўтиш жараёнларини тавсифловчи кўрсаткичлар тизими расмий равишда қабул қилинмаган. Шу сабабдан ҳозирда “яшил иқтисодиёт” ва “яшил ўсиш”ни тавсифлаш учун Глобал яшил ўсиш институти (Global Green growth Institute - GGGI), ИХТТ, UNEP, Жаҳон Банки каби халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиб келинмоқда. Мазкур кўрсаткичлар тизимининг айримлари ўхшаш бўлгани ҳолда, айримлари бир-биридан кескин фарқланади. Ушундай ҳолат устун даражада халқаро ташкилотларнинг “яшил иқтисодиёт” концепциясига нисбатан қандай ёндашувда эканлигига боғлиқ.

UNEP “яшил иқтисодиёт”ни баҳолашда атроф-муҳит ўзгариши билан боғлиқ рискларни камайтириш асосида фаровонликни ошириш ва ижтимоий тенгликка эришишни мақсад қилиб қўйган. Жаҳон Банки атроф-муҳит стратегиясида “яшил ўсиш” самарали, тоза ва мослашувчан ижтимоий-иқтисодий ўсиш сифатида таърифланади. ИХТТ ёндашуви эса инсон фаровонлиги билан боғлиқ табиий активлар барқарорлигини таъминлаган ҳолда иқтисодий ўсиш ва ривожланишга кўмаклашишга асосланади. GGGI ва Dual Citizen халқаро агентлиги “яшил иқтисодиёт”га ўтишни баҳолашда рейтинг усулидан фойдаланилади. Қайд этиб ўтилган ёндашувларда “яшил иқтисодиёт” ва “яшил ўсиш”ни баҳолашнинг умумий жиҳатлари бўлиши билан бирга фарқли томонлари ҳам мавжуд. Шу боис глобал даражада ҳозирга қадар умумлашган стандарт кўрсаткичлар тизими қабул қилинмаган. Ушбу кўрсаткичлар тизимини шакллантириш борасида юқорида санаб ўтилган халқаро ташкилотлар илмий изланишлар олиб боришмоқда. “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш ва “яшил ўсиш”ни комплекс баҳолаш қуйидаги босқичларда амалга оширилади: аввало “яшил ўсиш”нинг иқтисодий, ижтимоий ва экологик самарадорлигини ифодаловчи устувор индикаторларни танлаб олиш зарур. Сўнгра улар ёрдамида динамикада самарадорлик кўрсаткичларини ҳисоблаш, “яшил ўсиш” жараёни суръатларини аниқлаш, “яшил сиёсат”ни тартибга солиш ва мониторингини олиб бориш амалга оширилади. Кейинги босқичда самарадорликнинг мақсадли кўрсаткичларини танлаш ва уларга таъсир этувчи омилларни аниқланади, кўрсаткичлар ҳисоби ва прогнози, жумладан уларга таъсир қилувчи омиллар имкониятларига мувофиқ “яшил ўсиш”нинг самарадорлик бўйича устувор йўналишлари белгиланади.

UNEP доирасида ишлаб чиқилган “яшил иқтисодиёт” ва “яшил ўсиш” кўрсаткичлари атроф-муҳитни муҳофаза қилиш сиёсати самарадорлигини ва шу сиёсат натижасида иқтисодий-ижтимоий фаровонликни ортишини акс эттирувчи кўрсаткичлардир. Ушбу кўрсаткичлар уч гуруҳга бўлинади: биринчидан, “Яшил ўсиш” олдида қўйилган мақсад ва мавжуд муаммоларни тавсифловчи кўрсаткичлар, иккинчидан “Яшил ўсишни” тартибга солиш дастаклари ва чора-тадбирларини тизимини аниқловчи кўрсаткичлар, учинчидан “Яшил ўсиш”нинг ижтимоий-иқтисодий ex-ante таъсири, ex-post мониторинги ва эришилган натижаларнинг миқдорий баҳоларини ифодаловчи кўрсаткичлар. Бунда “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш ҳолатини аниқлашда қўлланиладиган

БМТ кўрсаткичлари “яшил ўсиш” жараёни босқичлари таҳлили билан боғлиқдир. Мазкур жараёнлар бир-бирига боғлиқ бўлган уч босқични ўз ичига олади. Улар муаммо аниқлаш ва мақсадни белгилаш, муаммони ҳал этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва баҳолаш ҳамда “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш жараёни мониторинги ва эришилаётган натижаларни баҳолашни қамраб олади.

Муаммони аниқлаш ва мақсадни белгилаш босқичига тегишли кўрсаткичлар қарор қабул қилувчилар учун фойдали дастак ҳисобланиб, барқарор иқтисодий ўсиш бўйича тўғри йўналишни аниқлаб олиш имконини беради. Ушбу кўрсаткичлар тизими қуйидаги тўрт босқичли жараёнда аниқланадиган кўрсаткичлардан иборат: потенциал жиҳатдан хавф солиб турган трендларни аниқлаш; муаммони таҳлил қилиш ва уларнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш; кўриб чиқиладиган муаммо сабаблари ва уларни келтириб чиқарувчи омилларни ўрганиш; муаммонинг иқтисодиёт, жамият ва табиатга таъсирини чуқур таҳлил қилиш.

Юқорида қайд этилган кўрсаткичларни аниқлашда иккинчи босқич алоҳида икки гуруҳларга бўлиб ўрганилади: а) чора-тадбирлар ва “яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегияси кўрсаткичлари; б) уларни баҳолаш кўрсаткичлари. Иккинчи босқич кўрсаткичлари икки қисмга ажратилади: а) чора-тадбирлар мақсадини аниқлаш ва таъсир қилиш дастакларини аниқлаш кўрсаткичлари ва б) амалга ошириладиган чора-тадбирлар таъсирини тармоқлар кесимида таҳлил қилиш, аҳоли фаровонлигига таъсирини баҳолаш, уларнинг афзаллик ва камчиликлари тўғрисидаги кўрсаткичлар. Учинчи босқичда дастур натижаларининг атроф-муҳит, инвестицион фаоллик, иқтисодиёт тармоқлари ва аҳоли фаровонлигига таъсири режадаги кўрсаткичлар билан қиёсий таққосланади. UNEP томонидан ишлаб чиқилган кўрсаткичларни шартли равишда уч гуруҳга бўлиш мумкин: атроф-муҳит; амалдаги сиёсат; фаровонлик ва ижтимоий тенглик. UNEP методологияси бўйича кўрсаткичлар мамлакат хусусиятидан келиб чиққан ҳолда, ижтимоий, иқтисодий ва экологик жиҳатдан уйғун муаммога қараб долзарб кўрсаткичлар тури танланади. Сўнгра “яшил иқтисодиёт”га ўтиш дастури босқичлари бўйича мувофиқлаштирилади.

“Яшил иқтисодиёт”ни баҳолашдаги муҳим йўналиш ИХТТ доирасида амалга ошириладиган тадқиқотлар ҳисобланади. Ушбу ташкилот тавсияларига кўра “яшил ўсиш”ни баҳолаш учун беш гуруҳга ажратилган қуйидаги 25-30 та кўрсаткичлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ: - иқтисодиётнинг экологик ва ресурс самарадорлиги (алоҳида эътибор углерод самарадорлигига қаратилади); - табиий ресурслар; - атроф-муҳит ҳолати ва унинг ҳаёт сифатига таъсири; - “яшил ўсиш” соҳасидаги сиёсат ва иқтисодий имкониятлар; - “яшил ўсиш”нинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатлари. ИХТТ томонидан ишлаб чиқилган яшил ўсиш кўрсаткичлари 2017 йилда 2011 ва 2014 йиллардаги кўрсаткичларга нисбатан янгиланган ва кенгайтирилган. 2017 йил ҳисоботида асосий эътибор яшил ўсишни таъминлашга қаратилган сиёсий чоралар ва меҳнат унумдорлигини оширишга, солиқлар ва субсидиялар, технологиялар ва инновациялар, халқаро молия оқими билан боғлиқ таҳлилларга қаратилганлиги билан ажралиб туради. Ушбу рейтингда Люксембург, Исландия, Дания, Норвегия ва Нидерландия каби мамлакатлар етакчи ўринларни эгаллашган бўлса, ИХТТга аъзо бўлмаган мамлакатлардан Колумбия ва Коста-Рика яшил ўсишни таъминлашда сезиларли ижобий натижаларга эришганлиги қайд этилган.

Мамлакатимизда ҳам ишлаб чиқаришни кенгайтиришда муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш бўйича салмоқли натижаларга эришилмоқда. Маълумот тарзида

шунини таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Божхона қўмитаси хабарларига кўра 2023 йил 10 ой якунида Ўзбекистон Республикасига 21та давлатдан 427,1 миллион АҚШ долларига жами 3 855 225 дона қуёш панеллари импорт қилинган, улардан:

- Хитой Халқ Республикасидан - 3 791 363 дона;
- Гонконгдан - 15 559 дона;
- Бирлашган араб амирлигидан - 15 116 дона;
- Туркия Республикасидан - 7 505 дона;
- Жанубий Корея Республикасидан - 6 842 дона импорт қилинган.

Бу кўрсаткичлар ўтган йилга нисбатан 20 бараварга ошган. 2022 йил 10 ой давомида жами 185 083 дона қуёш панеллари импорт қилинганини инобатга оламиз.

Хулоса қилиб айтганда дунёда ривожланишнинг бугунги босқичида энергияга бўлган талабнинг ортиши, энергия нархларининг доимий ошиб бориши туфайли замонавий, экологик тоза, энергия тежамкор технологиялар ҳамда қайта тикланувчи энергиялардан фойдаланган ҳолда яшил энергетика ривожлантириш долзарб аҳамиятга эга. Буни инобатга олган мамлакатимиз ҳукумати томонидан жисмоний ва юридик шахсларга Қуёш панелларини ўрнатиш шароитларини яратмоқда ҳамда уни жадаллаштириш учун имкониятлар яратиб бермоқда.

Ўзбекистонда иқтисодий хавфсизликни таъминлашда яшил иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим устувор йўналишлари бўйича қуйидаги тавсияларни бериш мумкин:

- мамлакатимизда иқтисодиёт тармоқларининг «яшил» ва кам углеродли ривожланишга қаратилган чора-тадбирларини амалга ошириш, шу жумладан, қайта тикланувчи энергия манбалари ва энергия самарадор технологияларни жорий қилиш, «яшил» инновацияларни жорий этиш ва ушбу соҳага инвестицияларни жалб қилиш чораларини кўриш;
- юртимизда фаолият юритаётган тармоқ ташкилотларининг барқарор ишлаб чиқариш кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида «яшил» иқтисодиётга ўтишга қаратилган режаларини амалга ошириш ва ривожлантириш истиқболлари бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
- Ўзбекистонда энергия ва ресурс самарадорлигини ошириш ҳамда кам чиқиндилли маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадида илмий ташкилотлар ва ишлаб чиқариш сектори ўртасида интеграцияни таъминлаш;
- тегишли соҳа ва ишлаб чиқариш тармоқларининг табиий ресурслардан барқарор ва самарали фойдаланиш тамойилларига риоя этишини таъминлаш, иқтисодиёт соҳасининг табиий офатлар ва иқлим ўзгаришига нисбатан барқарорлигини таъминлаш чораларини кўриш;
- келгусида узоқ муддатли истиқболда барқарор иш ўринларини яратиш учун «яшил» иқтисодиётга ўтиш даврида ходимлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш, шунингдек, уларнинг «яшил» ўсиш бўйича салоҳиятини ошириш ва инсон капиталини ривожлантириш ва бошқалар.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477- сон Қарори
2. Ваҳобов А.В., Хажобакиев Ш.Х. Яшил иқтисодиёт. Дарслик. –Тошкент.: “Universitet”, 2020. -262 б.
3. Lange, Glenn-Marie, Quentin Wodon, and Kevin Carey, eds. 2018. The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1046-6. P.8
4. http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive_Green_Growth_May_2012.pdf
5. Ваҳобов А.В., Хажобакиев Ш.Х. Яшил иқтисодиёт. Дарслик. –Тошкент.: “Universitet”, 2020. -262 б.
6. <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446>
7. Inclusive Green Growth the Pathway to Sustainable Development/ The World Bank page-48
8. Ваҳобов А.В., Хажобакиев Ш.Х. Яшил иқтисодиёт. Дарслик. –Тошкент.: “Universitet”, 2020. -262 б.
9. <https://www.unenvironment.org/>
10. http://www.un-page.org/files/public/content-page/unep_indicators_ge_for_web.pdf